

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбархон Муртазаева ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	5
2. Diloram Babajanova AMIR TEMIR VA TEMURIYLAR DAVRINING ЎРГАНИЛИШИ.....	9
3. Eshov B.J. JANUBIY O‘ZBEKISTON JANON TAMADDUNI KONTEKSTIDA.....	16
4. Адолат Рахманкулова ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА.....	22
5. Muborak Matyakubova XVI-XVIII ASRLARDA XIVA XONLIGINING IQTISODIY-MADANIY HAYOTI.....	30
6. Раушан Камалова СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У КАРАКАЛПАКОВ.....	38
7. Дилором Разикова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	49
8. Фаррух Разаков УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.....	64
9. Iroda Sanginova O‘ZBEKISTONDA AYOLLARNING DAVLAT VA JAMIYAT ISHLARINI BOSHQARISHDAGI ISHTIROKI GENDER TENGLIGINIG ASOSI SIFATIDA.....	71
10. Турдыгул Пирниязова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДАГИ БУЮК ҚУРИЛИШЛАР ХАЛҚ ХОТИРАСИДА.....	76
11. Кямаля Наджафова РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАЕВА И ЕГО ПАРТИИ “ДИФАИ” В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДАШНАКСКОГО ТЕРРОРА В КАРАБАХЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	81
12. Ибрагимжан Ташматов ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	90
13. Shaxnoza Tasheva QASHQADARYODA MILLIY TIKLANISH DAVRIDA MADANIY MEROSNI ASRASH VA RIVOJLANTIRISH: (1991-2016YY).....	96
14. Umarali Shamayev MUSTAQILLIK YILLARIDA TARIXIY-MADANIY MEROS (ARXELOGIYA YODGORLIKLARI)GA BO‘LGAN E‘TIBORNING QONUN VA QONUNOSTI HUIJATLARIDA AKS ETISHI.....	101
15. Mirzabek Xolboyev FARG‘ONA VODIYSI OBLASTLARIDAGI ARXIV MUASSASALARI FAOLIYATI TARIXI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	106

Адолат Хушбаковна Рахманкулова,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры “История и гуманитарные науки”
Ташкентского университета прикладных наук
adolat05@mail.com

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА

For citation: Adolat Kh. Rakhmankulova. ETHNOCULTURAL DIVERSITY OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2025, Special issue 1, pp.22-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15754365>

АННОТАЦИЯ

Культурное многообразие, многовековой исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются достоянием многонационального народа Узбекистана. Здесь проживают более 130 наций и народностей. Их связывают общая история, культура, многовековая дружба и взаимоуважение, добрососедские отношения. Земля Узбекистана для многих представителей малых и больших этносов издревле стала родиной. Каждое этническое меньшинство обрело здесь свой дом в результате различных исторических событий. В результате миграционных перемещений народов увеличилась численность и была сформирована многонациональная структура населения Узбекистана. Поэтому главным приоритетом национальной политики государства, является создание равных условий и возможностей для развития представителей всех наций, возрождения и сохранения их национальных традиций, обычаев, обрядов, развитие духовности и культуры, гармонизация межнациональных отношений.

Ключевые слова: этнокультурное многообразие, миграционные процессы, переселение народов, национальный состав населения, Узбекистан, национальная политика

Адолат Хушбаковна Рахманкулова,
Тошкент амалий фанлар университети,
“Тарих ва ижтимоий фанлар” кафедраси
доценти, тарих фанлари номзоди
adolat05@mail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭТНОМАДАНИЙ ХИЛМА ХИЛЛИК

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда маданий хилма-хиллик, маданиятлараро ва динлараро ҳамкорлик кўп асрлар давомида шаклланиб келмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари яшайди. Мазкур халқларни умумий тарих, маданият, кўп асрлик дўстлик ва ўзаро хурмат, яхши кўшничилик муносабатлари боғлаб туради. Ўзбекистонда азалдан ҳар

хил миллат ва турли хил дин вакиллари тинч – тотувликда истиқомат қилишган. Кўплаб халқлар Ўзбекистонга турли хил тарихий воқеалар, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий жараёнлар натижасида келиб қолганлар. Миграцион жараёнлар Ўзбекистон аҳолиси сонининг ошишига ва миллий таркибининг янада хилма хил бўлишига олиб келди. Шунинг учун миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатининг асосий устувор йўналиши бу ерда истиқомат қилувчи халқларнинг қонун олдида тенглигини таъминлаш, турли миллат ва элатларнинг она тили, урф-одатлари, анъаналарини асраш ва ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, шунингдек кўп миллатли Ўзбекистон халқининг бирлигини, жамиятда миллатлараро тотувлик муҳитини мустаҳкамлашдан иборатдир.

Калит сўзлар: этномаданий хилма-хиллик, миграция жараёнлари, халқларни кўчириш, аҳолининг миллий таркиби, Ўзбекистон, миллий сиёсат.

Adolat Kh. Rakhmankulova,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Department of History and Social sciences

Tashkent University of Applied Sciences

adolat05@mail.com

ETHNOCULTURAL DIVERSITY OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

Cultural diversity, centuries–old historical experience of intercultural and interreligious interaction are the heritage of the multinational people of Uzbekistan. More than 130 nations and nationalities live here. They are connected by a common history, culture, centuries–old friendship and mutual respect, and good–neighborly relations. The land of Uzbekistan has become a homeland for many representatives of small and large ethnic groups since ancient times. Each ethnic minority has found its home here as a result of various historical events. As a result of the migration movements of peoples, the number of people increased and the multinational structure of the population of Uzbekistan was formed. Therefore, the main priority of the national policy of the state is to create equal conditions and opportunities for the development of representatives of all nations, the revival and preservation of their national traditions, customs, rituals, the development of spirituality and culture, the harmonization of interethnic relations.

Index Terms: ethnocultural diversity, migration processes, resettlement of peoples, national composition of the population, Uzbekistan, national policy.

1. Актуальность:

Узбекистан многонациональное государство, где в течение тысячелетий мирно сосуществовали представители различных этносов и религий, развивалась культура разных народов. Благодаря богатой истории, перемещению по территории большого количества разных народностей - Узбекистан соединил в себе восточную и западную цивилизации, стал страной с богатейшей культурой и межнационального согласия. Узбекистан активно сохраняет и развивает свое этнокультурное многообразие, государственная политика направлена на создание благоприятных условий для возрождения и поддержки национальной культуры, традиций и обычаев всех наций и народностей проживающих в республике.

2. Методы исследования и обзор литературы:

При исследовании этнокультурного разнообразия Узбекистана важно учитывать исторический контекст, т.е. становление многонационального состава населения Узбекистана является продолжительным и сложным процессом, следует обратить внимание на исторические, политические, экономические и социальные аспекты формирования многонациональности. Учитывается развитие национальной культуры и традиций различных этносов, взаимодействие и взаимовлияние этнических культур. Следовательно, методология

данного исследования базируется на междисциплинарном подходе, для более объективного и многостороннего понимания исследуемой проблемы.

Изучаемой проблеме посвящено значительное количество исследований: монографии, диссертации, научных статьи и другие публикации. Рассмотрим некоторые из них. В частности, в коллективной монографии О.Б. Ата-Мирзаева, В.Л. Гентшке, Р.Х. Муртазаевой «Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект», раскрываются историко-демографические аспекты формирования многонационального состава населения Узбекистана, рассмотрены вопросы межнациональных отношений в XX веке [3].

В книге С.И. Гитлина «Национальные меньшинства в Узбекистане. Евреи в Узбекистане» на основе архивных источников и статистических материалов, впервые исследуется положение национальных меньшинств, большое внимание уделено истории евреев в Узбекистане [10]. Проблемам отдельных народов, этнических групп в Узбекистане посвящены исследования Ш. Пиримкулова, П. Ким, В. Хан, Б. Хайназарова, Т. Дорошенко, Д. Иноятовой, К. Саиповой, Р. Хомитова, А. Рахманкуловой и др. Авторы анализируют различные аспекты истории, этнокультурного развития поляков, корейцев, уйгур, немцев, прибалтийских народов, принудительно переселенных народов в Узбекистан.

Некоторым аспектам развития полиэтнической Средней Азии и Казахстана на примерах отдельных народов и групп, конкретно казахов, турок, арабов, армян, уйгур, дунган, среднеазиатских евреев посвящен сборник «Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана» [20]. В частности, в статье Р.Ш. Джарылгасиновой приводится подробный анализ истории и этнокультурного развития корейцев Средней Азии и Казахстана [11].

В монографии Р.Р. Назарова «Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец XX – начало XXI вв.)» освещаются проблемы развития этнополитических процессов и межэтнических отношений в Узбекистане в таких аспектах как историография и методология вопроса, этнические диаспоры, этнические конфликты, этноконфессиональные проблемы [14].

3. Результаты исследования:

Развитие многонациональности в Узбекистане имеет глубокие исторические корни. Этнический состав населения Узбекистана увеличивался на протяжении долгого времени, а значительное увеличение его числа наблюдалось с начала XX века, когда миграционные процессы оказали немалое воздействие на этот процесс. Рассмотрим историю формирования национального состава населения в Узбекистане в XX веке.

Исторические события 1917 года, экономическая разруха, вызванная гражданской войной, голод 1920 гг., все эти процессы вызвали изменения численности и состава населения. В частности, с весны 1921 г. наблюдается миграционный приток жителей из голодающих областей России. По данным у А. Расулова около 500 000 голодающего населения Поволжья и Приуралья были эвакуированы в Туркестан [15, С. 198].

Перепись населения 1926 г., проведённая после национально-государственного размежевания и образования Узбекской ССР, показала, что на территории нынешнего Узбекистана проживало 5 267 658 человек. Эта перепись вскрыла в Узбекистане и достаточно пёструю этнодемографическую картину. Она зафиксировала проживание в стране более 65 различных народностей. В частности, по переписи 1926 г. численность узбеков составила – 3 475 340 чел., таджиков – 967 728 чел., казахов – 106 980 чел., киргизов – 90 743 чел., каракалпаков – 26 563 чел., туркмен – 25 954 чел., восточнославянской диаспоры составила более 275 тыс. чел., татар – 28 401 человек [4, С. 8–9].

Политика индустриализации, создание новых индустриальных объектов, репрессивная политика против различных слоёв населения, коллективизация, принудительное переселение народов стали причиной миграции населения из других регионов СССР в Узбекистан и другие республики Центральной Азии.

В процессе осуществления политики индустриализации, в национальные республики СССР направлялись опытные специалисты и рабочие из центральных и западных республик

страны. В годы первой пятилетки в крупную промышленность Узбекистана влилось 57 тыс. рабочих, из них только 4 тыс. чел. составляли рабочие местных национальностей [3, С. 57]. Всего в 1933–1938 годы в Узбекистан на промышленные новостройки прибыло 650 тыс. человек, в том числе 94,3 тыс. человек из России [13, С. 78].

Сплошная коллективизация сельского хозяйства в 1929–1933 гг. сопровождалась раскулачиванием части крестьян. В конце 1929 – начале 1930 г. в некоторых краях и областях по решениям местных органов власти началось принудительное переселение кулаков за пределы края (области) с конфискацией имущества. В 1932 г. на спецпоселение поступило 71 236 чел., причём большая их часть (39,4%) была направлена в Среднюю Азию, в том числе и в Узбекистан. Расселяли кулаков небольшими посёлками в так называемые «трудовые посёлки». По состоянию на 1 января 1941 года в трудовых посёлках НКВД Узбекской ССР находилось 12 078 человек [7, С. 111].

В 1933 г. в Казахстане сложилась исключительно тяжёлая ситуация. «Большой скачок» в животноводстве (вплоть до поголовного обобществления скота, даже мелкого) и политика принудительного «оседания» кочевого и полукочевого казахского народа обернулись не только голодом и гибелью от 1 и до 2 млн. чел., но и массовой откочёвкой казахов. Половина уцелевшего населения (1030 тыс. человек) откочевала за пределы республики, в частности, в Узбекистан и Каракалпакию. В межпереписной период 1926–1939 гг. за счёт мигрантов численность казахов возросла в Узбекистане в 1,7 раза [2, С. 67].

В 1930–е гг. в СССР проводится тотальная депортация целых народов. Одними из первых насильственному переселению подверглись в 1937 г. корейцы из Дальнего Востока. Согласно архивным данным на 13 ноября 1937 г. в Узбекистане было расселено 16 307 хозяйств (корейских хозяйств – А.Р.), т.е. 74 500 корейцев. Следует сказать, что массовое принудительное переселение, планомерная, добровольно–вынужденная миграция увеличили численность переселенцев в Узбекистане, изменила национальную структуру населения. Согласно переписи 1939 г. в Узбекистане уже проживало 727 331 русских (11,6 % от всего населения), 305 416 казахов (4,9%), 147 157 татар (2,3%), 72 942 корейцев (1,2%), 70 577 украинцев (1,1%). Количество узбеков в республике достигло в 1939 году – 4 081 096 человек [5, С. 73].

Вторая мировая война имела для Узбекистана самые разнообразные демографические последствия. В том числе, она непосредственно отразилась и на особенностях национального состава населения республики. В военные годы наблюдаются эвакуация, вынужденная миграция населения различных национальностей в республику из западных оккупированных территорий страны. Только с лета 1941 по декабрь 1942 г. общее число эвакуированных составило 786 866 человек. В Ташкент с начала июля 1941 по 1 февраля 1942 г. прибыло и получило прописку 55 тыс. человек, из них почти 27 тыс. евреев, 21 тыс. русских, 4,5 тыс. украинцев, 582 белоруса, 493 армянина, 410 татар [9, С. 334]. Всего за годы войны в Узбекистан прибыло более 1,5 миллионов эвакуированных жителей России, Украины, Белоруссии и Молдавии. Сотни тысяч детей нашли приют в детских домах, в узбекских семьях. Всего за годы войны Узбекистан принял более 250 тыс. детей, тысячу детских домов из Польши, Прибалтики, Украины, России.

В годы войны продолжалась практика насильственного переселения народов в стране. В 1943–1944 гг. в Узбекистан были депортированы калмыки, народы из Крыма и Кавказа и другие народности. В Узбекистане были размещены калмыков – 538 чел., из Северного Кавказа: карачаевцев – 353 чел., балкарцев – 419 чел., чеченцев – 175 чел., ингушей – 159 человек. Из Крыма в Узбекистане было расселено 155 256 человека [16, С. 106]. Следующими были выселены народы Месхетии Грузинской ССР. К началу 1945 г. в Узбекистане было размещено 53827 чел. из Грузии [17, С. 501–502]. На 1 апреля 1945 г. на учёте Отдела спецпоселений НКВД СССР числилось 2 212 126 спецпереселенцев и ссыльнопоселенцев. География их расселения в республиках Центральной Азии выглядела следующим образом: Казахская ССР – 846 065, Узбекская ССР – 192 638, Киргизская ССР – 124 487, Таджикская ССР – 5595, Туркменская ССР – 1680 человека [8, Л. 2]. Узбекистан

занимал второе место по размещению спецпоселенцев и ссыльнопоселенцев в стране (после Казахстана).

В 1949 г. после поражения в гражданской войне (1946–1949 гг.) в Греции, часть борцов греческого Сопротивления ушла в подполье, другая прибыла в СССР. На территории Узбекской ССР в 14 жилых городках в черте Ташкента (Ялангач, Янги-Юль, Беговат, Чирчик и др.) было размещено 12 020 греческих политэмигрантов (женщин – 3 245, детей до 12 лет – 38, подростков 13–16 лет – 296 человек). Национальный состав политэмигрантов был следующим: греков – 75,7%, македонцев – 24%, других национальностей – 0,3%, причём рабочих было 12,2%, крестьян – 63,5%, ремесленников – 14,8%, служащих – 3,0%, прочих – 6,5% [12, С. 20]. До 1957 года продолжалось воссоединение семей (приехало около 3 000 детей со своими матерями), и состав политэмигрантов из Греции составил примерно 15 000 человек.

В последующие годы нарастание численности некоренного населения в Узбекистане продолжалось, хотя темпы процесса снизились. Всесоюзной переписью населения 1959 г. было зафиксировано немногим более 100 различных наций. Количество русских в 1959 г., проживающих в Узбекистане, составило 1 090 728 человек, т.е. по сравнению с 1939 годом, численность русских в Узбекистане выросла на 324,4 тыс. человек или увеличилась в 1,6 раза. Заметно увеличилась численность татар, евреев, белорусов, осетин, башкир, чувашей, азербайджанцев, уйгур и др. Так, по данным Всесоюзной переписи 1959 г. в Узбекистане проживало татар (включая крымских татар) – 444 810 чел., корейцев – 138 453 чел., евреев – 94 344 чел., украинцев – 87 927 чел., азербайджанцев – 40 511 чел., армян – 27 370 чел., уйгуров – 19 377, белорусов – 9 520 человек [6].

Следующая крупная миграция в Узбекистан происходит в связи землетрясением в 1966 г. в Ташкенте. Для восстановления столицы Узбекистана сюда были направлены большие группы строителей из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других республик. Часть из них осталась на постоянное жительство в Узбекистане. За 1966–1969 гг. население Ташкента увеличилось на 204 000 человек разных национальностей. В результате всех этих перемещений произошёл рост этнической мозаичности населения Узбекистана, сформировались новые этнические диаспоры.

Последняя перепись населения в Узбекистане прошла в 1989 году. Согласно данной переписи, численность населения Узбекистана достигла 19 810 077 человек. Было зафиксировано более 130 представителей различных национальностей. Следует сказать, что в советский период миграционные процессы складываются под влиянием социально-политических и экономических факторов в стране. В результате миграционных перемещений народов, увеличилась численность и была сформирована многонациональная структура населения Узбекистан.

В условиях полиэтничности в настоящее время в Узбекистане главным приоритетом национальной политики является создание одинаковых условий и возможностей для развития представителей всех наций, гармонизации межнациональных отношений. С принятием по инициативе Президента Узбекистана важнейших по своему значению указов: «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года и «Об утверждении Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений» от 15 ноября 2019 года, осуществление государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений были подняты на новый уровень. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта 2025 г. подписал Указ «О мерах по выведению на новый этап укрепления общенационального согласия и связей с соотечественниками за рубежом» [1].

Документ направлен на «укрепление общенационального согласия, единства и сплочённости, создание равных прав и возможностей для всех граждан, усиление сопричастности нашего многонационального народа с прогрессом Узбекистана, развитие связей с соотечественниками за рубежом». Образован Комитет по вопросам

межнациональных отношений и соотечественников за рубежом на базе Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры [19].

На сохранение и развитие традиций, обычаев и обрядов представителей различных наций и народностей, проживающих в стране, сохранение культурного многообразия, укрепление взаимодействия и кооперации государственных органов с национальными культурными центрами и обществами дружбы, сохранение преемственности традиций межнационального согласия в обществе направлена деятельность Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами (КМОДС) при Министерстве культуры Республики Узбекистан. Комитет координирует 156 национальных культурных центров, представляющих этнические группы, живущие в Узбекистане, и 38 обществ дружбы с зарубежными странами. За период деятельности центров было проведено более тысячи различных мероприятий. Богатство и разнообразие культурных традиций народов, межнациональное согласие граждан особенно ярко проявляется во время проведения больших всенародных праздников, знаменательных событий в культурной жизни страны. Все национально-культурные центры Узбекистана активно участвуют в общественно-политической жизни республики, отмечают государственные и национальные праздники нашей страны. К примеру, Ассоциацией корейских культурных центров ежегодно проводятся фестивали хоровых коллективов, отмечаются традиционные праздники Солналь, Хансик, Тано, Чусок. В настоящее время в Узбекистане действуют корейские коллективы ансамбль традиционного корейского танца «Корё», танцевальные ансамбли «Ракс», «Мисо», «Нафис», «Чангми», «Самдиён», «Асадаль», «Моранбон», «Эдельвейс», студия ANYON KIDS и многие молодежные группы, многочисленные фольклорные хоровые коллективы [18].

В Конституции Узбекистана закреплены основы равенства граждан перед законом независимо от расы, национальности, языка, религии, социального происхождения и убеждений, обеспечены уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям представителей различных наций и народностей, создание необходимых условий для их развития. В Узбекистане живут представители различных религий и вероисповеданий, функционируют более двух тысяч религиозных организаций и 16 конфессий. В настоящее время в государственных образовательных учреждениях Узбекистана обучение ведется на 7 языках, на 12 языках демонстрируются передачи Национальной телерадиокомпании, на 14 языках печатаются газеты и журналы. Представители многонациональной семьи Узбекистана трудятся на благо родины во всех сферах и участвуют в строительстве правового демократического государства с развитой рыночной экономикой и формировании сильного гражданского общества.

4. Заключение:

Таким образом, с начала приобретения независимости в Узбекистане проделана большая работа для обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, гармонизации межнациональных отношений. Дальнейшее совершенствование государственной национальной политики способствует сохранению культурной самобытности и всестороннего развития в настоящее время всех наций и народностей, проживающих в стране. Создание необходимых условий для этнокультурного развития наций и народностей Узбекистана, развитие и поддержка этнокультурного многообразия имеют важное значение в сохранении атмосферы мира и согласия и укреплении социально-экономической стабильности в Узбекистане.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 19.03.2025 г. № УП-52 "«О мерах по выведению на новый этап укрепления общенационального согласия и связей с соотечественниками за рубежом». - <https://lex.uz/ru/docs/7438955>. - 24.05.2025. (Decree of the

President of the Republic of Uzbekistan, March 19, 2025, No. DP-52 “On measures to advance to a new stage in strengthening nationwide unity and relations with compatriots abroad”. - <https://lex.uz/ru/docs/7442033>. - 24.05.2025.)

2. Абылхожин Ж.Б., Козыбаев М.К., Татимов М.Б. Казахстанская трагедия // Вопросы истории. – М., 1989. – №7. – С.67. (Abylkhozhin Zh.B., Kozybayev M.K., Tatimov M.B. The Kazakh tragedy // Questions of History, 1989. - No. 7. - P. 67.)

3. Ата-Мирзаев О.Б., Гентшке В.Л., Муртазаева Р.Х. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. Ташкент: Ибн Сино, 1998. (Ata-Mirzayev O.B., Gentshke V.L., Murtazayeva R.Kh. Multinational Uzbekistan: historical and demographic aspect. Tashkent: Ibn Sino, 1998.)

4. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т.15: Узбекская ССР. Центр. стат. упр. СССР. Отд. переписи. – М.: Изд. ЦСУ СССР, 1928–1932. – М., 1928–1929. – С. 8–9. (All-Union population census of 1926. Vol. 15: Uzbek SSR. Centre Statistical Department of the USSR. Department of the census. – M.: Publishing House of the Central Council of the USSR, 1928-1932. – M., 1928-1929. – P. 8-9.)

5. Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. – М.: Наука, 1992. – С. 73. (The All-Union population Census of 1939: The main results. Moscow: Nauka, 1992 - P. 73.)

6. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения Узбекской ССР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=13 - 08.05.2022. (The All-Union Population Census of 1959. The national composition of the Uzbek SSR population. [electronic resource]. Access mode: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=13 - 08.05.2022.)

7. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). – Ф. Р–9479. – Оп. 1. – Д. 62. – Л. 111. (GARF (State Archive of the Russian Federation). – F. R–9479. – Op. 1. – D. 62. – L. 111.)

8. ГАРФ. – Ф. 9479. – Оп. 1. – Д. 257. – Л. 2. (GARF. – F. 9479. – Op. 1. – D. 257. – L. 2.)

9. Гентшке В. Миграционные потоки и их влияние на этнический состав населения Узбекистана (конец XIX – XX вв.). TRANSOXIANA. Тарих ва маданият. История и культура. History and culture. Сборник научных статей. – Т.: Институт Открытое общество – Узбекистан – Изд. Р. Элинина, 2004. – С. 334. (Gentschke V. Migration flows and their impact on the ethnic composition of the population of Uzbekistan (late 19th – 20th centuries). TRANSOXIANA. History and culture. Collection of scientific articles. – T.: Institute of Open Society – Uzbekistan – R. Elinin Publishing House, 2004. – P. 334.)

10. Гитлин С.И. Национальные меньшинства в Узбекистане: прошлое и настоящее. Кн. 1: Евреи в Узбекистане, Т. 1. - 2004. (Gitlin S. I. National minorities in Uzbekistan : past and present. Book 1: Jews in Uzbekistan, Vol. 1, 2004.)

11. Джарылгасинова Р.Ш. Этнокультурное развитие корейцев Средней Азии и Казахстана// Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. Ч. 1. - М., 1992. С. 62. (Dzharylgasinova R.S. Ethnocultural development of Koreans of Central Asia and Kazakhstan// Modern development of ethnic groups of Central Asia and Kazakhstan. Part 1. - Moscow, 1992. P. 62.)

12. Жильцов Ю.В. История пребывания и трудовой деятельности греческих политэмигрантов в СССР. (На материалах Узбекской ССР): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1977. – С. 20. (Zhil'tsov Yu.V. History of stay and labor activity of Greek political emigrants in the USSR. (Based on the materials of the Uzbek SSR): ABSTRACT of the dissertation. ... Candidate of Historical Sciences. Tashkent, 1977. – P. 20.)

13. Мельникова Т.С. Формирование промышленных кадров в Узбекистане. – Т.: Госиздат УзССР, 1956. – С. 78. (Mel'nikova T.S. The formation of industrial personnel in Uzbekistan. – T.: Gosizdat UzSSR, 1956. – P. 78.)

14. Назаров Р.Р. Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан (конец XX – начало XXI вв.). Монография. Ташкент: Адабиёт учкунлари, 2015.

(Nazarov R.R. Ethnopolitical processes and interethnic relations in the Republic of Uzbekistan (late XX – early XXI centuries). The monograph. Tashkent: Adabiyot uchqunlari, 2015.)

15. Расулов А. Туркистон ва Волгабўйи, Урал олди халклари ўртасидаги муносабатлар (1917–1924 йиллар). – Т.: «Университет», 2005. – С. 198. (Rasulov A. Relations between the peoples of Turkestan and the Volga, Ural (1917-1924). - T.: "University", 2005.)

16. Рахманкулова А.Х. Принудительное переселение народов из Крыма в Узбекистан и Республики Центральной Азии (1940–е гг.) /Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги – ЎзАнинг Илм–фан бўлими (электрон журнал). – 2024. – №9(59). – С.106.- https://uza.uz/ru/posts/prinuditelnoe-pereselenie-narodov-iz-kryma-v-uzbekistan-i-respubliki-centralnoy-azii-1940-e-gg_639550. - 24.10.2024. (Rakhmankulova A.Kh. Forced resettlement of peoples from Crimea to Uzbekistan and the Central Asian Republics (1940s)/ Uzbekistan National News Agency (UzA)-Department of Science of Uzbekistan (electronic journal). - 2024. – No. 9(59). – P.106.)

17. Рахманкулова А.Х. Национальная политика советского государства в 1930–1940–е гг. Депортация народов в Узбекистан. Советские нации и национальная политика в 1920–е–1950–е годы». Материалы шестой Международной научной конференции. Киев, 10–12 октября 2013 г. – М.: Политическая энциклопедия, 2014 – С. 501–502. (Rakhmankulova A.Kh. The national policy of the Soviet state in the 1930s and 1940s. Deportation of peoples to Uzbekistan. Soviet Nations and National Politics in the 1920s and 1950s". Proceedings of the Sixth International Scientific Conference. Kiev, October 10-12, 2013– Moscow: Political Encyclopedia, 2014. – P. 501–502.)

18. Рахманкулова А.Х. Особенности развития национальной культуры корейской диаспоры. Корея и корейцы: история и культура. Материалы 2-й международной конференции по корееведению Университета Пучон в Ташкенте. В 2-х частях. Часть I. Ташкент, 20 января 2024 года / Отв. ред.: а. В. Шин, В. С. Хан. – Ташкент: Университет Пучон в Ташкенте, 2024. - С. 174-175. (Rakhmankulova A.H. Features of the development of the national culture of the Korean Diaspora. Korea and Koreans: History and culture. Proceedings of the 2nd International Conference on Korean Studies at Bucheon University in Tashkent. In 2 parts. Part I. Tashkent, January 20, 2024 / Ed.: A. V. Shin, V. S. Khan. – Tashkent: Puchon University in Tashkent, 2024. - P. 174-175.)

19. Реформируется деятельность по укреплению связей с соотечественниками за рубежом. Подробнее: https://www.norma.uz/uz/novoe_v_zakonodatelstve/reformiruetsya_deyatelnost_po_ukrepleniyu_s_vyazey_s_sootechestvennikami_za_rubejom. - 24.05.2025. (Activities aimed at strengthening ties with compatriots abroad are being reformed. Learn more: https://www.norma.uz/uz/novoe_v_zakonodatelstve/reformiruetsya_deyatelnost_po_ukrepleniyu_s_vyazey_s_sootechestvennikami_za_rubejom. - 24.05.2025.)

20. Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. Ч. 1. М., 1992. (Modern development of ethnic groups of Central Asia and Kazakhstan. Part 1. - Moscow, 1992. P. 62.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000